

APLICACIÓN MOVIL PARA TRADUCCIÓN EN TIEMPO REAL DE APLICACIONES

Kilian de Jesús Díaz Miranda

202110004610

Ingeniería de sistemas y Computación

Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, Fundación Universitaria los Libertadores,
Bogotá, Colombia.

E-mail:kddiazm@libertadores.edu.co

IS5026 - Seminario de Investigación

2024

Índice

Índice.....	2
Tema:.....	4
Explicación:.....	4
Problemática:	4
Pregunta problema:	4
Objetivo general:.....	5
Objetivos específicos:	5
Justificación:.....	6
Hipótesis:	6
Variables Dependiente:	6
Variables Independientes:	6
Referentes Locales	7
1.1. Komaberribat	7
1.2. Cartagena Legal Asesorías Legales y Soluciones.....	7
1.3. Aticaidiomas.....	8
1.4. Universidad Pontificia Bolivariana	8
Referentes Nacionales.	8
2.1. Success communication Service	8
2.2. Copywrite Colombia.....	9
2.3. Ingles Bogotá traducciones.....	9
Referentes Internacionales.	10
3.1. Google translate.....	10
3.2. Yandex translate	10
3.3. Microsoft Traductor	10
3.4. Traductor de DeepL.....	11
3.5. La Organización Panamericana de la Salud (OPS).....	11
Marco teórico.....	12
4.1. Metodologías de desarrollo de software.....	12
4.2. Metodología tradicional.....	14
4.3. Metodología ágil.	14
4.4. Modelo en cascada.	15
4.5. Api software	15

4.6.	Tipos de Api.....	16
4.6.1.	API de SOAP	16
4.6.2.	API de RPC.....	16
4.6.3.	API de WebSocket.....	16
4.6.4.	API de REST	17
4.7.	Kotlin	17
4.8.	Android.....	17
4.9.	Conclusión.....	19
	Marco Conceptual.....	19
5.1.	Metodologías de Desarrollo de Software	19
5.2.	Metodologías Tradicionales vs. Metodologías Ágiles.....	20
5.3.	Modelo en Cascada.....	20
5.4.	APIs y Tecnologías de Desarrollo	20
5.5.	Tecnologías de Desarrollo.....	21
5.6.	Android como Plataforma.....	21
5.7.	Interfaz de Usuario Intuitiva	21
5.8.	Reconocimiento y Traducción Automática.....	22
	Marco Legal.....	22
6.1.	Ley de Protección de Datos Personales o Ley 1581 de 2012.....	22
6.2.	Ley de Seguridad de la Información o Ley 1273 DE 2009.....	23
6.3.	Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o Ley 1346 de 2009 .	24
	Encuesta Cálculo Actuarial.....	25
	Análisis de resultados.....	30
	Tablas del Proyecto.....	49
7.1.	Tabla de fases.....	49
7.2.	Tabla de recursos.	49
	Diagramas	50
8.1.	Diagrama de Gantt.....	50
8.2.	Diagrama de Red.....	51
8.3.	Diagrama de costos.....	53
8.4.	Diagrama RBS.....	54
	Bibliografía	55

Tema:

Diseño de una aplicación móvil para la traducción instantánea de aplicaciones en tiempo real.

Explicación:

Este proyecto se enfoca en el desarrollo de una aplicación Android utilizando el lenguaje Kotlin, que permita la traducción instantánea de aplicaciones en tiempo real, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la comunicación en dispositivos móviles.

Problemática:

A pesar de los avances en la tecnología, muchas de las aplicaciones disponibles en el mercado no ofrecen una aplicación traducida para los diferentes idiomas que se hablan en el mundo, Esta limitación puede dificultar la comunicación fluida entre usuarios que hablan diferentes idiomas, especialmente en situaciones donde el texto está incrustado en imágenes, en aplicaciones, que no presentan una traducción automática en sus textos. Esto puede resultar en barreras lingüísticas que afectan la experiencia del usuario y limitan la accesibilidad a aplicaciones.

Pregunta problema:

¿De qué manera se puede diseñar una aplicación móvil, que permita la traducción en tiempo real de texto e imágenes incrustadas en aplicaciones con la finalidad de mejorar la comunicación y la accesibilidad digital?

Objetivo general:

Diseño de una aplicación Android, que utilice tecnologías de reconocimiento y traducción automática para permitir la traducción en tiempo real de texto e imágenes incrustadas en aplicaciones.

Objetivos específicos:

- Investigar API disponibles para el reconocimiento y la traducción automática en dispositivos Android.
- Diseñar e implementar una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar para la aplicación, que permita al usuario activar y desactivar la traducción en tiempo real.
- Integrar la funcionalidad de reconocimiento para identificar y extraer texto de imágenes incrustadas en otras aplicaciones y juegos.
- Implementar la funcionalidad de traducción automática para traducir el texto extraído de las imágenes en tiempo real, utilizando la API de traducción y de captura de imagen a texto.
- Desarrollar un servicio en segundo plano que monitoree constantemente el contenido de la pantalla y detecte la presencia de texto en otro idioma, mostrando notificaciones al usuario para ofrecer la traducción.

Justificación:

La creciente necesidad de soluciones innovadoras que mejoren la comunicación y la accesibilidad digital en un mundo donde cada vez estamos más conectado. Una aplicación que permita la traducción en tiempo real de texto e imágenes incrustadas en aplicaciones facilitará la comunicación entre personas que hablan diferentes idiomas. Además, esta aplicación podría tener un impacto significativo en diversos contextos, como en educación y relaciones interpersonales, al facilitar la comprensión y la colaboración entre personas de diferentes culturas y países.

Hipótesis:

La implementación de una aplicación móvil que permita la traducción en tiempo real de texto e imágenes incrustadas en otras aplicaciones mejorará significativamente la comunicación y la accesibilidad digital entre usuarios que hablan diferentes idiomas.

Variables Dependiente:

- Eficiencia en la traducción.
- Satisfacción del usuario.
- Impacto en la comunicación intercultural.

Variables Independientes:

- Desarrollo de la aplicación móvil.
- Tecnologías utilizadas.
- Nivel de personalización y ajustes del usuario.

Referentes Locales

1.1. Komaberribat

Es una agencia de traducción en Cartagena con más de 15 años de recorrido y especializada en traducir todo tipo de contenidos a más de 142 idiomas diferentes, a día de hoy disponen servicios de textos y contenidos traducidos a varios idiomas es un punto clave para muchas empresas y áreas en este momento, debido a la globalización de un mundo sin fronteras, y donde cada vez son más habituales las colaboraciones con personas y empresas de distintos países e idiomas, se especializan en: Traducción de contenidos web, Traducción audiovisual, Servicios de subtitulación, Traducción de textos científicos, Servicios de traducción literaria, Traducción para ecommerce y tiendas online, Traducción médica, Traducción para agencias de comunicación, Traducción de Guiones, Traducción de Videojuegos, Traducción Certificada, Traducción financiera, Traducción Comercial. (komaberribat, 2024)

1.2. Cartagena Legal Asesorías Legales y Soluciones

Es una empresa que ofrece el servicio de traducción e interpretación oficial de inglés a español y de español a inglés, tienen servicios de traductores que son profesionales bilingües preparados para la traducción de cualquier clase de documento, desde el más simple hasta el más complejo y técnico, Cualquier traducción o interpretación, se hará de manera eficiente y eficaz, con la mayor precisión y naturalidad, preservando el estilo del original, cuenta con los servicios de interpretaciones para: Congresos, seminarios conferencias, reuniones, y diligencias judiciales. (Cartagena Legal Asesorías Legales y Soluciones, 2024)

1.3. Aticaidiomas

Es una empresa que ofrece servicio de traducción e interpretación en todos los idiomas para todo tipo de eventos: congresos, convenciones, recepciones, ferias, exposiciones, reuniones de socios, seminarios, presentaciones, lanzamiento de productos, promotoras, etc., se caracteriza por el trato personalizado y calidad a cada traducción, todos sus proyectos se asignan a uno de sus coordinadores de proyecto el cual elige rigurosamente al traductor, intérprete o profesional que más se adapte a sus necesidades. (aticaidiomas, 2024)

1.4. Universidad Pontificia Bolivariana

Es una Institución creada por la Iglesia Católica, perteneciente a la Arquidiócesis de Medellín, su consigna es la formación integral para la transformación social y humana, además se especializan en: Traducciones oficiales, Traducciones de textos académicos o empresariales, Traducción simultánea en certámenes y eventos, Traducción consecutiva en certámenes y eventos, Revisiones de textos traducidos. (upb, 2024)

Referentes Nacionales

2.1. Success communication Service

Es una compañía para las traducciones oficiales son un servicio de traducción de carácter oficial que solo puede ser realizado por un traductor certificado en Bogotá, con una amplia preparación profesional en el idioma en el que se realizará la traducción, un profundo conocimiento de la terminología requerida por el contenido y avalado por las instituciones competentes, Ofrece servicios de traducción humana desde hace más de 14

años a una gran cantidad de clientes, en todos los idiomas y en diferentes especializaciones. (success communication servic, 2024)

2.2. Copywrite Colombia

Es una compañía para todo tipo de traducciones, conocidas como interpretación, las realizan traductores o intérpretes de varios idiomas incluyendo inglés y español, Las traducciones oficiales son documentos que están traducidos e impresos y que tienen la firma y el sello de un traductor oficial. Un traductor oficial cuenta con una amplia preparación profesional en las lenguas que harán parte del proceso de traducción. Posee una certificación por parte del Estado colombiano que lo acredita como traductor oficial. Por esta razón es que figura en la lista de traductores del Ministerio de Relaciones Exteriores. (copywrite colombia, 2024)

2.3. Ingles Bogotá traducciones

Es una de las principales agencias de traducción y creación de contenidos de Colombia. Lleva más de 14 años ofreciendo servicios de traducción, interpretación y creación de contenido desde nuestra oficina central en Bogotá. Además, Traducciones Bogotá es una agencia que cuenta con traductores de documentos y creadores de contenido de todo el mundo, Se especializan en la traducción de documentos, traducción simultánea, traducciones oficiales, creación de contenido web. (Inglés Bogotá SAS, 2024)

Referentes Internacionales

3.1. Google translate

Es una herramienta multiplataforma que nos permite traducir webs y textos de forma gratuita e inmediata, en su aplicación móvil tiene integrada la traducción por realidad aumentada, donde es posible traducir textos a partir de fotografías, el Traductor de Google posee la capacidad de traducir en 133 idiomas en distintos niveles, el sistema provee un servicio gratuito y diariamente es utilizado por más de 200 millones de personas, La aplicación es compatible con más de 100 idiomas y permite traducir: 50 idiomas partiendo de una foto del texto origen, 43 idiomas partiendo de voz en el modo de conversación y 27 idiomas partiendo de un video en tiempo real en el modo de realidad aumentada. (gobierno de canarias, 2022)

3.2. Yandex translate

Es un servicio gratuito multilingüe de traducción automática lanzado el 22 de marzo de 2011, desarrollado y proporcionado por Yandex, para traducir texto, voz, imágenes o video en tiempo real de un idioma a otro, Ofrece interfaz web, así como interfaces móviles para iOS y Android, y una API, que los desarrolladores pueden utilizar para construir extensiones de navegador, aplicaciones, y otros softwares, el Traductor de Yandex soporta 94 idiomas en distintos niveles. (yandex, 2024)

3.3. Microsoft Traductor

Es una aplicación de traducción gratuita y personal que sirve para más de 70 idiomas, que traduce texto, voz, conversaciones, fotografías y capturas de pantalla, y

ofrece traducción de textos y de voz por una API en la nube para las empresas, el servicio de traducción de texto varía de un nivel gratuito que soporta dos millones de caracteres por mes a los niveles de pago que soportan miles de millones de caracteres por mes.

(microsoft, 2024)

3.4. Traductor de DeepL

Es un sistema de traducción automática lanzado en 2017 y disponible en www.DeepL.com, que ofrece la más alta calidad de traducción del mundo, tal y como demuestran los resultados de las pruebas a ciegas. Asimismo, propone soluciones profesionales para empresas, instituciones y traductores. Hoy en día, los servicios de DeepL son utilizados por más de 500 millones de personas. (Kutyłowski, 2024)

3.5. La Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Desarrolló su sistema de traducción automática para satisfacer sus necesidades internas de traducción. SPANAM® (de español a inglés) está en uso desde 1980 y ENGSPAN® (de inglés a español) desde 1985. En sus comienzos era una aplicación instalada en un ordenador central. En 1992 salió una versión para PC, y la versión para Windows vio la luz en 2000. El software funciona con Windows 95/98/NT y con Windows 2000/XP. Puede trabajar con documentos preparados en Word y WordPerfect (archivado en RTF), ficheros de HTML, SGML, XML y texto. La instalación independiente total requiere 100 MB de almacenamiento en disco duro; la instalación de LAN requiere 140 MB. Se recomienda un PC con un procesador, al menos, Pentium II y un mínimo de 64 MB de RAM. El software está protegido con un dispositivo de seguridad. (LEÓN, 2011)

Marco teórico

4.1. Metodologías de desarrollo de software

Hoy día toma especial importancia e interés la utilización de Metodologías ágiles de desarrollo de software, por varias ventajas que presentan en su desarrollo rápido, logrando la adaptabilidad y flexibilidad en los cambios a los que están expuesto los proyectos de software actuales. (Montoya Suarez, Sepulveda Castaño, & Jimenez Ramos, 2016)

Según los autores (Pacienza & Maida, 2015) la metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar un objetivo que requiera habilidades y conocimientos específicos. La metodología es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte de una posición teórica y conlleva a una selección de técnicas concretas o métodos acerca del procedimiento para el cumplimiento de los objetivos. Es el conjunto de métodos utilizados en cierta actividad para formalizarla y optimizarla. Determina los pasos a seguir y cómo realizarlos para finalizar una tarea.

Las metodologías de desarrollo de software ayudan crear o actualizar software, de manera eficiente y que cumpla con los requisitos de los clientes, son muy importante en la ingeniería de software ya que con sus pasos se puede desarrollar un software eficiente y seguro.

Figura 1. Proceso de la metodología ágiles y metodología tradicional.

Fuente: <https://n9.cl/ryzqj0>

Figura 2. Diferencias entre Metodología tradicional y ágil.

Metodologías Tradicionales	Metodologías Ágiles
Resistencia al cambio debido al impacto que representa en el plan de trabajo.	Especialmente preparados para el cambio durante el proyecto.
Impuestas externamente.	Impuestas internamente (por el equipo).
Proceso controlado con políticas y normas.	Proceso menos controlado, con pocas políticas.
Existe un contrato prefijado.	No existe contrato tradicional o al menos es bastante flexible.
El cliente interactúa con el equipo de desarrollo mediante reuniones.	El cliente es parte del equipo de desarrollo.
Grupos grandes y posiblemente distribuidos.	Grupos pequeños (menos de 10 personas) y trabajan en el mismo sitio.
Más artefactos.	Pocos artefactos.
Más roles.	Pocos Roles.
La arquitectura del software es esencial y se expresa mediante modelos.	Menos énfasis en la arquitectura del software más énfasis en la construcción iterativa e incremental.

Fuente: <https://n9.cl/0z1cv>

4.2. Metodología tradicional

Al inicio el desarrollo de software era artesanal en su totalidad, la fuerte necesidad de mejorar el proceso y llevar los proyectos a la meta deseada, tuvieron que importarse la concepción y fundamentos de metodologías existentes en otras áreas y adaptarlas al desarrollo de software. Esta nueva etapa de adaptación contenía el desarrollo dividido en etapas de manera secuencial que de algo mejoraba la necesidad latente en el campo del software, Otra de las características importantes dentro de este enfoque tenemos los altos costos al implementar un cambio y al no ofrecer una buena solución para proyectos donde el entorno es volátil. Las metodologías tradicionales (formales) se focalizan en documentación, planificación y procesos. (Figueroa, Solís, & Cabrera, 2008)

4.3. Metodología ágil

Esta metodología nace como respuesta a los problemas que puedan ocasionar las metodologías tradicionales y se basa en dos aspectos fundamentales, retrasar las decisiones y la planificación adaptativa. Las metodologías ágiles se fundamentan en la adaptabilidad de los procesos de desarrollo, un modelo de desarrollo ágil generalmente es un proceso Incremental donde se presentan ciclos rápidos, también, y Adaptativo, las metodologías ágiles proporcionan pautas y principios junto a técnicas pragmáticas que complican la entrega del proyecto y satisfactoria para clientes y equipos de trabajo, evitando así los caminos burocráticos de las metodologías tradicionales, generando poca documentación y no usando métodos formales. (Pacienza & Maida, 2015)

4.4. Modelo en cascada

Según los autores (Cervantes & Gomez Fuente, 2012) las actividades fundamentales del proceso de desarrollo de software se llevan a cabo como fases separadas y consecutivas. Estas actividades son: especificación (análisis y definición de requerimientos), implantación (diseño, codificación, validación) y mantenimiento. Los modelos en cascada tienen 5 fases.

Figura 3. Modelo en cascada.

Fuente: <https://n9.cl/sxir0>

4.5. Api software

Para el desarrollo del aplicativo se utilizará api de uso libre, el cual ayudará a agilizar el desarrollo de esta, Cada día el software libre participa más entre las herramientas tecnológicas utilizadas en el sector productivo y las personas en general, es

importante reconocer que muchas empresas ofrecen sus servicios tecnológicos basados en alternativas libres y de código abierto. (Mendoza Garrido, de las Aguas Ramírez, Cabarcas Álvarez, & Puello Beltrán, 2008)

Figura 4. Proceso de una API.

Fuente: <https://n9.cl/l53x28>

4.6. Tipos de Api

4.6.1. API de SOAP

Estas API utilizan el protocolo simple de acceso a objetos. El cliente y el servidor intercambian mensajes mediante XML. Se trata de una API menos flexible que era más popular en el pasado. (Amazon API Gateway, 2024)

4.6.2. API de RPC

Estas API se denominan llamadas a procedimientos remotos. El cliente completa una función (o procedimiento) en el servidor, y el servidor devuelve el resultado al cliente. (Amazon API Gateway, 2024)

4.6.3. API de WebSocket

La API de WebSocket es otro desarrollo moderno de la API web que utiliza objetos JSON para transmitir datos. La API de WebSocket admite la comunicación bidireccional

entre las aplicaciones cliente y el servidor. El servidor puede enviar mensajes de devolución de llamada a los clientes conectados, por lo que es más eficiente que la API de REST. (Amazon API Gateway, 2024)

4.6.4. API de REST

Estas son las API más populares y flexibles que se encuentran en la web actualmente. El cliente envía las solicitudes al servidor como datos. El servidor utiliza esta entrada del cliente para iniciar funciones internas y devuelve los datos de salida al cliente. Veamos las API de REST con más detalle a continuación. (Amazon API Gateway, 2024)

4.7. Kotlin

El lenguaje con el que se va a trabajar es uno muy moderno que además ayuda a los desarrolladores a aumentar su productividad. Por ejemplo, te permite ser más conciso y escribir menos líneas de código para la misma funcionalidad en comparación con otros lenguajes de programación. Las apps compiladas con Kotlin tienen menos probabilidades de fallar, lo que genera una app más estable y sólida para los usuarios. Básicamente, con Kotlin, puedes escribir mejores apps para Android en menos tiempo. Como resultado, Kotlin se está imponiendo en la industria y es el lenguaje que usa la mayoría de los desarrolladores profesionales de Android. (Developers, 2022)

4.8. Android

En los últimos años los teléfonos móviles han experimentado una gran evolución, desde los primeros terminales, grandes y pesados, pensados sólo para hablar por teléfono en cualquier parte, a los últimos modelos, con los que el término “medio de comunicación” se queda bastante pequeño. Es así como nace Android. Android es un

sistema operativo y una plataforma software, basado en Linux para teléfonos móviles. Además, también usan este sistema operativo (aunque no es muy habitual), tablets, netbooks, reproductores de música e incluso PC's. Android permite programar en un entorno de trabajo (framework) de Java, aplicaciones sobre una máquina virtual Dalvik (una variación de la máquina de Java con compilación en tiempo de ejecución). (Báez, 2012)

Figura 5. Sistema de capas de Android

Fuente: <https://n9.cl/37yz2>

4.9. Conclusión

El análisis de las metodologías de desarrollo de software revela la importancia de adaptarse a entornos y proceso de desarrollo, con una metodología sólida y eficiente. Mientras que las metodologías tradicionales enfatizan la planificación detallada. En un proyecto como el diseño de una aplicación móvil para la traducción instantánea de aplicaciones en tiempo real, donde los requisitos son de tener una aplicación sólida y funcional, un enfoque eficiente adecuado para responder a las necesidades de los usuarios. La selección cuidadosa de APIs y tecnologías de desarrollo es esencial para el éxito del proyecto. Las APIs de reconocimiento de texto e imágenes, junto con las de traducción automática, proporcionan las herramientas necesarias para implementar la funcionalidad principal de la aplicación. Además, la elección de Kotlin como lenguaje de programación y Android como plataforma ofrece ventajas significativas en términos de productividad y estabilidad.

Marco Conceptual

El desarrollo de una aplicación móvil para la traducción instantánea de aplicaciones en tiempo real implica la integración de varios elementos teóricos y prácticos para lograr su funcionalidad deseada.

5.1. Metodologías de Desarrollo de Software

Se considera fundamental la comprensión y aplicación de metodologías ágiles de desarrollo de software. Estas metodologías, como Scrum o Kanban, permiten una

adaptabilidad y flexibilidad necesarias para enfrentar los cambios inherentes en los proyectos de desarrollo de software.

5.2. Metodologías Tradicionales vs. Metodologías Ágiles

Se hace necesario entender las diferencias entre las metodologías tradicionales y ágiles. Mientras que las metodologías tradicionales enfatizan una planificación detallada y una documentación exhaustiva, las metodologías ágiles priorizan la adaptabilidad, la colaboración y la entrega incremental de software, se exploraron las diferentes metodologías, enfatizando en las metodologías tradicionales, que permiten un desarrollo eficaz y adaptable de la aplicación, promoviendo la estructura de desarrollo establecida y lineal necesaria para enfrentar un desarrollo estable del proyecto.

5.3. Modelo en Cascada

La elección del modelo de desarrollo es crucial. El modelo en cascada, con sus fases secuenciales, puede no ser adecuado para un proyecto que requiere adaptabilidad a medida que se descubren nuevas necesidades. En contraste, un enfoque incremental, como el utilizado en metodologías ágiles, permite entregas frecuentes y ajustes continuos.

5.4. APIs y Tecnologías de Desarrollo

La selección de APIs adecuadas es esencial. Las APIs de reconocimiento de texto e imágenes, así como las de traducción automática, desempeñarán un papel central en la funcionalidad de la aplicación. Es importante explorar y evaluar las API disponibles para

asegurar la idoneidad y eficacia de la solución, se considera el uso de API de software libre para agilizar el desarrollo de la aplicación, esto implica seleccionar API que sean compatibles con el objetivo del proyecto y que ofrezcan funcionalidades adecuadas para la traducción en tiempo real de texto e imágenes.

5.5. Tecnologías de Desarrollo

Se emplea Kotlin como lenguaje de programación principal debido a su modernidad y productividad, así como su integración nativa con el entorno de desarrollo de Android. Esto permite escribir código de manera concisa y robusta, facilitando la creación de una aplicación estable y de alta calidad, la elección del lenguaje de programación y la plataforma es un factor determinante. Kotlin, como lenguaje de programación moderno para Android, ofrece ventajas en términos de productividad y estabilidad, además, Android proporciona el entorno adecuado para el desarrollo de aplicaciones móviles.

5.6. Android como Plataforma

Se aprovecha la versatilidad de Android como plataforma para desarrollar la aplicación, Android ofrece un entorno propicio para la creación de aplicaciones móviles, con una amplia base de usuarios y una comunidad activa de desarrolladores.

5.7. Interfaz de Usuario Intuitiva

Se prioriza el diseño e implementación de una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar, esto garantiza una experiencia de usuario óptima, permitiendo a los usuarios

activar y desactivar la traducción en tiempo real de manera sencilla, la aplicación debe diseñarse teniendo en cuenta la accesibilidad y la usabilidad, la interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar, permitiendo a los usuarios activar y desactivar la traducción en tiempo real de manera sencilla.

5.8. Reconocimiento y Traducción Automática

Se investigan y utilizan API disponibles para el reconocimiento y la traducción automática en dispositivos Android. Esto incluye la integración de funcionalidades de reconocimiento de texto en imágenes y la traducción instantánea de dicho texto a través de la API seleccionada, se desarrolla un servicio en segundo plano que monitorea constantemente el contenido de la pantalla y detecta la presencia de texto en otro idioma. Esto se realiza mediante notificaciones que ofrecen la traducción al usuario, mejorando así la accesibilidad y la comunicación digital.

Marco Legal

6.1. Ley de Protección de Datos Personales o Ley 1581 de 2012

Reconoce y protege el derecho de todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones recogidas sobre ellas en bases de datos o archivos susceptibles de tratamiento por entidades públicas o privadas, Los datos personales conforman la información necesaria para que una persona pueda interactuar con otras o con una o más empresas y/o entidades para que sea plenamente individualizada del resto de la sociedad, haciendo posible la generación de flujos de información que contribuyen con el crecimiento económico y el mejoramiento de bienes y servicios. Así, por ejemplo,

cuando hacemos una solicitud de crédito ante una entidad financiera, se requiere diligenciar formularios con nuestra información personal, o cuando realizamos una compra y para realizar la factura de venta solicitan datos como el número de documento de identidad, correo electrónico, dirección y teléfono de contacto, entre otros. (MinAmbiente, 2012)

6.2. Ley de Seguridad de la Información o Ley 1273 DE 2009

Artículo 269F: Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes,

Artículo 269E: Uso de software malicioso. El que, sin estar facultado para ello, produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes,

Artículo 269C: Interceptación de datos informáticos. El que, sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los transporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses. (Serrano, Otero Dajud, Varón Cotrino, & Rodríguez Camargo, 2009)

6.3. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o Ley 1346 de 2009

Establece el derecho de las personas con discapacidad a acceder a la información y las comunicaciones en igualdad de condiciones. Requiere que las empresas adopten medidas para garantizar la accesibilidad de sus productos y servicios digitales oportunidades para las Personas con Discapacidad como factor en la promoción, la formulación y la evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel nacional, regional e internacional destinados a dar una mayor igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, destacando la importancia de incorporar las cuestiones relativas, la discapacidad como parte integrante de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible, reconociendo también que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano. (Mintic, 2009)

Encuesta Cálculo Actuarial

Información de la encuesta aplicada.

Tabla 1. ¿Cuál es tu Género?

<i>¿Cuál es tu Género?</i>	
Femenino	4
Masculino	7
Suma total	11

Tabla 2. ¿Cuál es tu Edad?

<i>Genero</i>	<i>¿Cuál es tu Edad? (Número)</i>							<i>Suma total</i>
	16	17	19	20	21	22	30	
Femenino	16		19	20	21	22	30	86
Masculino		17	19	20	21	66		143
Suma total	16	17	38	20	42	66	30	229

Tabla 3. ¿Cuál es tu estado civil?

<i>Genero</i>	<i>¿Cuál es tu estado civil?</i>	
	<i>Soltero(a)</i>	<i>Suma total</i>
Femenino	4	4
Masculino	7	7
Suma total	11	11

Tabla 4. Estrato.

<i>Genero</i>	<i>Estrato</i>		<i>Suma total</i>
	2	3	
Femenino	4	6	10
Masculino	14		14
Suma total	18	6	24

Tabla 5. Nivel de Escolaridad.

<i>Genero</i>	<i>Nivel de Escolaridad</i>			<i>Suma total</i>
	<i>Bachiller</i>	<i>Profesional</i>	<i>Tecnólogo</i>	
Femenino		3	1	4
Masculino		2		5
Suma total		5	1	5

Tabla 6. ¿En qué Ciudad Vives?

Genero	¿En qué Ciudad Vives?		Suma total
	cartagena		
Femenino		4	4
Masculino		7	7
Suma total		11	11

Tabla 7. ¿Tienes Hijos?

Genero	¿Tienes Hijos?		Suma total
	No		
Femenino		4	4
Masculino		7	7
Suma total		11	11

Tabla 8. ¿Trabajas en la Actualidad?

Genero	¿Trabajas en la Actualidad?			Suma total
	No	Sí		
Femenino		3	1	4
Masculino		3	4	7
Suma total		6	5	11

Tabla 9. ¿A cuánto ascienden tus ingresos? (*SMMLV: Salario Mínimo Legal Vigente - \$1.300.000 pesos)

Genero	¿A cuánto ascienden tu ingresos?(*SMMLV: Salario Mínimo Legal Vigente - \$1.300.000 pesos)			Suma total
	Entre 1 a 2 SMMLV	Mayor a 2 y mer	No aplica	
Femenino			1	3
Masculino	4			3
Suma total	4	1	6	11

Tabla 10. ¿Cuál es tu nivel de inglés?

Genero	¿Cuál es tu nivel de ingles?			Suma total
	Bajo	Medio	Ninguno	
Femenino		2	1	1
Masculino		5		2
Suma total		7	1	3

Tabla 11. ¿Con qué frecuencia utilizas aplicaciones móviles en tu dispositivo?

Genero	¿Con qué frecuencia utilizas aplicaciones móviles en tu dispositivo?		
	A diario	Varias veces a la semana	Suma total
Femenino	4		4
Masculino	6	1	7
Suma total	10	1	11

Tabla 12. ¿Con qué frecuencia utilizas Internet?

Genero	¿Con qué frecuencia utilizas Internet?		
	Diariamente	Varias veces a la semana	Suma total
Femenino	4		4
Masculino	6	1	7
Suma total	10	1	11

Tabla 13. ¿Cuánto tiempo gastas usando la tecnología para ocio?

Genero	¿Cuánto tiempo gastas usando la tecnología para ocio?		
	Entre 2 y 4 Horas diarias	Menos de 2 Horas	Suma total
Femenino	3	1	4
Masculino	5	2	7
Suma total	8	3	11

Tabla 14. Del tiempo que empleas en ocio, la mayor parte lo dedicas a:

Genero	Del tiempo que empleas en ocio, la mayor parte lo dedicas a:				
	Redes sociales, Compras en línea	Redes sociales, Compras en línea	Redes sociales, Compras en línea	Redes sociales, Compras en línea	Suma total
Femenino		1		1	2
Masculino	1	2			4
Suma total	1	3	1	4	11

Tabla 15. ¿En cuántas redes sociales estás activo/a?

Genero	¿En cuántas redes sociales estás activo/a?		
	3-4	Más de 4	Suma total
Femenino	1	3	4
Masculino	2	5	7
Suma total	3	8	11

Tabla 16. ¿Cuál es tu red social favorita?

Genero	¿Cuál es tu red social favorita?					
	Facebook	Instagram	TikTok	Twitter	Suma total	
Femenino			4		4	
Masculino		3	1	2	1	7
Suma total		3	5	2	1	11

Tabla 17. ¿Con qué frecuencia juegas en línea?

Genero	¿Con qué frecuencia juegas en línea?				Suma total	
	Casi nunca	Ocasionalmente	Todos los días	Varias veces a la		
Femenino		1	1	1	1	4
Masculino				2	5	7
Suma total		1	1	3	6	11

Tabla 18. ¿Qué tan importante consideras la accesibilidad de traducción en las aplicaciones móviles?

Genero	¿Qué tan importante consideras la accesibilidad de traducción en las aplicaciones móviles?			Suma total
	Importante	Muy importante		
Femenino		4		4
Masculino		6	1	7
Suma total		10	1	11

Tabla 19. ¿Has experimentado dificultades en la comprensión del contenido en otro idioma?

Genero	¿Has experimentado dificultades en la comprensión del contenido en otro idioma?			Suma total
	A veces	Sí		
Femenino		3	1	4
Masculino		4	3	7
Suma total		7	4	11

Tabla 20. ¿Te gustaría tener la opción de traducir texto e imágenes en tiempo real dentro de las aplicaciones que utilizas?

Genero	¿Te gustaría tener la opción de traducir texto e imágenes en tiempo real dentro de las aplicaciones que utilizas?			Suma total
	Sí	Tal vez		
Femenino		4		4
Masculino		6	1	7
Suma total		10	1	11

Tabla 21. ¿En qué tipo de aplicaciones consideras que la traducción automática sería más útil? (Selecciona todas las que correspondan).

Genero	¿En qué tipo de aplicaciones consideras que la traducción automática sería más útil? (Selecciona todas las que correspondan)				Suma total	
	Redes sociales, Aplicaciones de mensajería, Juegos	Redes sociales,	Redes sociales, Aplicaciones de mensajería, Juegos	Redes sociales,		
Femenino			1		3	4
Masculino		1		2	4	7
Suma total		1	1	2	7	11

Tabla 22. ¿Qué tan dispuesto(a) estarías a experimentar con nuevas aplicaciones móviles?

Genero	¿Qué tan dispuesto(a) estarías a experimentar con nuevas aplicaciones móviles?		
	Dispuesto(a)	Muy dispuesto(a)	Suma total
Femenino	4		4
Masculino	6	1	7
Suma total	10	1	11

Tabla 23. ¿Qué opinas sobre la idea de tener una aplicación móvil que pueda ayudarte a superar las barreras del idioma?

Genero	¿Qué opinas sobre la idea de tener una aplicación móvil que pueda ayudarte a superar las barreras del idioma?	
	Me parece muy útil	Suma total
Femenino	4	4
Masculino	7	7
Suma total	11	11

Tabla 24. ¿Consideras que una aplicación de traducción automática en tiempo real podría mejorar tu experiencia con las aplicaciones móviles?

Genero	¿Consideras que una aplicación de traducción automática en tiempo real podría mejorar tu experiencia con las aplicaciones móviles?		
	Sí	Tal vez	Suma total
Femenino		2	2
Masculino		4	3
Suma total		6	5

Tabla 25. ¿Estarías dispuesto(a) a pagar por una aplicación de traducción automática en tiempo real de alta calidad?

Genero	¿Estarías dispuesto(a) a pagar por una aplicación de traducción automática en tiempo real de alta calidad?		
	Depende al Precio	No	Sí
Femenino		3	1
Masculino		5	1
Suma total		8	2

Tabla 26. ¿Has utilizado alguna vez aplicaciones de traducción en tu dispositivo móvil?

Genero	¿Has utilizado alguna vez aplicaciones de traducción en tu dispositivo móvil?		
	Sí, ocasionalmente	Sí, regularmente	Suma total
Femenino		3	1
Masculino		6	1
Suma total		9	2

Tabla 27. ¿Cuál es tu principal idioma de interacción en aplicaciones y redes sociales?

¿Cuál es tu principal idioma de interacción en aplicaciones y redes sociales?			
Genero	Español	Suma total	
Femenino		4	4
Masculino		7	7
Suma total		11	11

Tabla 28. ¿Has experimentado dificultades de comunicación debido a las barreras del idioma en aplicaciones y juegos móviles?

¿Has experimentado dificultades de comunicación debido a las barreras del idioma en aplicaciones y juegos móviles?				
Genero	A veces	Sí	Suma total	
Femenino		3	1	4
Masculino		3	4	7
Suma total		6	5	11

Análisis de resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos:

1. Para el conjunto de usuarios encuestados, en relación con su género, se obtuvo:

Figura 6. Gráfica Género (Fuente: elaboración propia)

En la encuesta realizada a 11 personas, el 63.6% se identificó como masculino, mientras que el 36.4% se identificó como femenino. Esto muestra una mayor cantidad de participantes masculinos en comparación con los femeninos.

2. Para el conjunto de usuarios encuestados, en relación con su Edad, se obtuvo:

Figura 7. Gráfica Edad (Fuente: elaboración propia)

En la muestra de 11 encuestados, las edades varían entre 16 y 30 años. La mayoría de los encuestados tienen 22 años (27.3%), seguido por los de 19 y 21 años (18.2% cada uno). Las demás edades tienen una representación menor, cada una constituyendo aproximadamente el 9.1% del total. Esto indica una mayor concentración de encuestados en la franja de edad de 19 a 22 años.

3. Para el conjunto de usuarios encuestados, en relación con su Estado Civil, se obtuvo:

Figura 8. Gráfica Estado Civil (Fuente: elaboración propia)

Después de analizar los datos, se observa que todos los encuestados, el 100%, se identificaron como solteros(as). Esto indica una homogeneidad total en el estado civil de los participantes en esta muestra.

4. En relación con el estado socioeconómico de los encuestados, se pudo evidenciar, que:

Figura 9. Gráfica Estado Socio-económico (Fuente: elaboración propia)

Después de analizar los datos, se observa que la mayoría de los encuestados pertenecen al estrato 2 (81.8%), mientras que una minoría pertenece al estrato 3 (18.2%). Esto indica que la mayoría de los participantes en esta muestra se encuentran en el estrato 2.

4. Frente al nivel de escolaridad de los encuestados, se puede identificar, que:

Figura 10. Gráfica Nivel de Escolaridad (Fuente: elaboración propia)

Después de analizar los datos, se observa que la mayoría de los encuestados tienen nivel de escolaridad de Tecnólogo (45.5%) o Bachiller (45.5%). Solo una minoría es Profesional (9.1%). Esto indica que los niveles de Tecnólogo y Bachiller son los más comunes entre los participantes en esta muestra.

5. Frente a la ubicación geográfica, donde se encuentran los encuestados, encontramos que:

Figura 11. Gráfica Ciudad Encuestado (Fuente: elaboración propia)

Después de analizar los datos, se observa que todos los encuestados, el 100%, residen en Cartagena. Esto indica una homogeneidad total en la ciudad de residencia de los participantes en esta muestra.

6. En relación con la pregunta de si tienen hijos, los encuestados nos manifestaron lo siguiente:

Figura 12. Gráfica tienes hijos (Fuente: elaboración propia)

Después de analizar los datos, se observa que todos los encuestados, el 100%, indicaron que no tienen hijos. Esto indica que ninguno de los participantes en esta muestra tiene hijos.

7. En relación con la pregunta de si trabajan o no los usuarios potenciales, se pudo obtener que:

Figura 13. Gráfica trabajan actualmente (Fuente: elaboración propia)

Después de analizar los datos, se observa que el 45.5% de los encuestados están empleados actualmente, mientras que el 54.5% no lo están. Esto muestra que la mayoría de los participantes en esta encuesta no trabajan actualmente.

8. En relación con la pregunta del salario, se pudo obtener que:

Figura 14. Gráfica salario (Fuente: elaboración propia)

Después de analizar los datos, se observa que aproximadamente el 54.5% de los encuestados indicaron que "no aplica" en cuanto al rango de ingresos. Mientras que aproximadamente el 36.4% indicaron que sus ingresos están en el rango de "Entre 1 a 2 SMMLV" y por último con un 9.1% "Mayor a 2 y menor a 4SMMLV" Esto encuesta que la mayoría de los participantes en esta muestra no aplican al rango de ingresos.

9. En relación con la pregunta, ¿Cuál es tu nivel de inglés?, se puede observar que:

Figura 15. Gráfica nivel de inglés (Fuente: elaboración propia)

Después de analizar los datos, se observa que la mayoría de los encuestados, aproximadamente el 63.6%, tienen un nivel de inglés bajo. Alrededor del 27.3% indicaron no tener ningún conocimiento de inglés, y solo un 9.1% tienen un nivel medio de inglés. Esto sugiere que la mayoría de los participantes en esta encuesta tienen habilidades limitadas en inglés.

10. En relación con la pregunta, ¿Con qué frecuencia utilizas aplicaciones móviles en tu dispositivo?, se puede observar que:

Figura 16. gráfica frecuencia utilizas aplicaciones móviles en tu dispositivo (fuente: elaboración propia)

Después de analizar los datos, se observa que la gran mayoría de los encuestados, aproximadamente el 90.9%, utilizan aplicaciones móviles a diario en sus dispositivos. Solo un 9.1% indicó utilizar aplicaciones varias veces a la semana. Esto muestra que el uso diario de aplicaciones móviles es muy común entre los participantes en esta muestra.

11. En relación con la frecuencia de uso de internet, se pudo obtener que:

Figura 17. Gráfica uso de internet (Fuente: elaboración propia)

Tras analizar los datos, se observa que la gran mayoría de los encuestados, aproximadamente el 90.9%, utilizan Internet a diario. Solo un 9.1% indicó utilizar Internet varias veces a la semana. Esto sugiere que el uso diario de Internet es muy común entre los participantes en esta encuesta.

12. En relación con la pregunta, ¿Cuánto tiempo gastas usando la tecnología para ocio?, se puede obtener que:

Figura 18. Gráfica tiempo gastado usando la tecnología para ocio (Fuente: elaboración propia)

Tras analizar los datos, se observa que aproximadamente el 72.7% de los encuestados gastan entre 2 y 4 horas diarias utilizando la tecnología para el ocio. Mientras que aproximadamente el 27.3% gastan menos de 2 horas diarias. Esto indica que la mayoría de los participantes en esta encuesta dedican un tiempo significativo al uso de la tecnología para actividades de ocio.

13. En relación con la pregunta, Del tiempo que empleas en ocio, la mayor parte lo dedicas a, se puede observar que:

Figura 19. Gráfica Del tiempo que empleas en ocio, la mayor parte lo dedicas a (Fuente: elaboración propia).

Después de analizar los datos, se observa que la distribución del tiempo de ocio varía entre los encuestados. La mayoría indicaron que dedican su tiempo a redes sociales, juegos en línea, ver películas o series, ver deportes en línea, y música y entretenimiento, mientras que algunos también incluyeron actividades como compras en línea y leer artículos o blogs de interés. Esto muestra una diversidad de intereses y actividades de ocio entre los participantes en esta encuesta.

14. En relación con la pregunta, ¿En cuántas redes sociales estás activo/a?, se puede observar que:

Figura 20. Gráfica En cuántas redes sociales estás activo/a (Fuente: elaboración propia)

Después de analizar los datos, se observa que aproximadamente el 72.7% de los encuestados están activos en más de 4 redes sociales, mientras que solo un 27.3% están activos en 3-4 redes sociales. Esto indica que la mayoría de los participantes en esta encuesta están activos en múltiples plataformas de redes sociales.

15. En relación con la pregunta, ¿Cuál es tu red social favorita?, se puede observar que:

Figura 21. Gráfica red social favorita (Fuente: elaboración propia).

Después de analizar los datos, se observa que Instagram es la red social favorita de la mayoría de los encuestados, con un 45.5% de las respuestas. Le sigue Facebook con un 27.3%, luego TikTok con un 18.2%, y finalmente Twitter con un 9.1%. Esto muestra una preferencia variada entre las diferentes plataformas de redes sociales entre los participantes en esta encuesta.

16. En relación con la pregunta, ¿Con qué frecuencia juegas en línea?, se puede observar que:

Figura 22. Gráfica frecuencia juegas en línea (Fuente: elaboración propia)

Después de analizar los datos, se observa que la mayoría de los encuestados, aproximadamente el 54.5%, juegan en línea varias veces a la semana. Un 27.3% juega todos los días, mientras que un 9.1% lo hace ocasionalmente, y otro 9.1% casi nunca. Esto indica una diversidad en la frecuencia de juego en línea entre los participantes en esta encuesta.

17. En relación con la pregunta, ¿Qué tan importante consideras la accesibilidad de traducción en las aplicaciones móviles?, se puede observar que:

Figura 23. Gráfica de importancia en la accesibilidad de traducción en las aplicaciones móviles (Fuente: elaboración propia).

Después de analizar los datos, se observa que la gran mayoría de los encuestados, aproximadamente el 90.9%, consideran importante la accesibilidad de traducción en las aplicaciones móviles. Además, un pequeño porcentaje, aproximadamente el 9.1%, la considera muy importante. Esto indica una alta valoración de la capacidad de traducción en las aplicaciones móviles por parte de los participantes en esta encuesta.

19. En relación con la pregunta, ¿Has experimentado dificultades en la comprensión del contenido en otro idioma?, se puede observar que:

Figura 24. Gráfica de Has experimentado dificultades en la comprensión del contenido en otro idioma (Fuente: elaboración propia).

Tras analizar los datos, se observa que aproximadamente el 63.6% de los encuestados indicaron experimentar dificultades en la comprensión del contenido en otro idioma "a veces", mientras que un 36.4% respondió "sí". Esto sugiere que una mayoría significativa de los participantes en esta encuesta ha enfrentado desafíos en la comprensión de contenido en idiomas distintos al suyo en algún momento.

20. En relación con la pregunta, ¿Te gustaría tener la opción de traducir texto e imágenes en tiempo real dentro de las aplicaciones que utilizas?, se puede observar que:

Figura 25. Gráfica Te gustaría tener la opción de traducir texto e imágenes en tiempo real dentro de las aplicaciones que utilizas (Fuente: elaboración propia).

Tras analizar los datos, se observa que la mayoría de los encuestados, aproximadamente el 90.9%, se interesaron por traducir texto e imágenes en tiempo real en las aplicaciones que utilizan. Solo un pequeño porcentaje, aproximadamente el 9.1%, respondió "tal vez". Esto sugiere una alta demanda y receptividad hacia esta función entre los participantes en esta encuesta.

21. En relación con la pregunta, ¿En qué tipo de aplicaciones consideras que la traducción automática sería más útil?, se puede observar que:

Figura 26. Gráfica de tipos de aplicaciones que consideras que la traducción automática sería más útil (Fuente: elaboración propia).

Después de analizar los datos, se observa que la mayoría de los encuestados, aproximadamente el 72.7%, considera que la traducción automática sería más útil en redes sociales, aplicaciones de mensajería y juegos. Algunos también mencionaron la utilidad en herramientas de productividad y aplicaciones de educación, con un 27.3%. Esto sugiere que hay una demanda significativa de traducción automática en una variedad de aplicaciones.

22. En relación con la pregunta, ¿Qué tan dispuesto(a) estarías a experimentar con nuevas aplicaciones móviles?, se puede observar que:

Figura 27. Gráfica Qué tan dispuesto(a) estarías a experimentar con nuevas aplicaciones móviles (Fuente: elaboración propia).

Se observa que la gran mayoría de los encuestados, aproximadamente el 90.9%, están dispuestos a experimentar con nuevas aplicaciones móviles. Solo un pequeño porcentaje, aproximadamente el 9.1%, expresó estar muy dispuesto(a). Esto indica una actitud abierta hacia la exploración de nuevas tecnologías.

23. En relación con la pregunta, ¿Qué opinas sobre la idea de tener una aplicación móvil que pueda ayudarte a superar las barreras del idioma?, se puede observar que:

Figura 28. Gráfica de aplicación móvil que pueda ayudarte a superar las barreras del idioma (Fuente: elaboración propia).

Después de analizar los datos, se observa que el 100% de los encuestados considera que una aplicación móvil que pueda ayudarles a superar las barreras del idioma sería muy útil. Esto indica un alto grado de interés y percepción positiva hacia esta idea entre los participantes en esta encuesta.

24. En relación con la pregunta, ¿Consideras que una aplicación de traducción automática en tiempo real podría mejorar tu experiencia con las aplicaciones móviles?, se puede observar que:

Figura 29. Gráfica Consideras que una aplicación de traducción automática en tiempo real podría mejorar tu experiencia con las aplicaciones móviles (Fuente: elaboración propia).

Después de analizar los datos corregidos, se observa que aproximadamente el 54.5% de los encuestados están seguros de que una aplicación de traducción automática en tiempo real mejoraría su experiencia con las aplicaciones móviles. Mientras que aproximadamente el 45.5% respondió "tal vez", lo que sugiere cierta indecisión o necesidad de más información sobre esta función antes de tomar una decisión definitiva.

25. En relación con la pregunta, ¿Estarías dispuesto(a) a pagar por una aplicación de traducción automática en tiempo real de alta calidad?, se puede observar que:

Figura 30. Gráfica Estarías dispuesto(a) a pagar por una aplicación de traducción automática en tiempo real de alta calidad (Fuente: elaboración propia).

Después de analizar los datos, se observa que aproximadamente el 72.7% de los encuestados están dispuestos a pagar por una aplicación de traducción automática en tiempo real de alta calidad, pero su disposición depende del precio. Mientras que el 18.2% está seguro de que pagarían, y solo un 9.1% indicó que no estaría dispuesto a pagar.

26. En relación con la pregunta, ¿Has utilizado alguna vez aplicaciones de traducción en tu dispositivo móvil?, se puede observar que:

Figura 31. Gráfica Has utilizado alguna vez aplicaciones de traducción en tu dispositivo móvil (Fuente: elaboración propia).

Después de analizar los datos, se observa que aproximadamente el 81.8% de los encuestados han utilizado aplicaciones de traducción en su dispositivo móvil ocasionalmente, mientras que aproximadamente el 18.2% lo ha hecho regularmente. Esto

indica que la mayoría de los participantes han recurrido a este tipo de aplicaciones al menos en algún momento.

27. En relación con la pregunta, ¿Cuál es tu principal idioma de interacción en aplicaciones y redes sociales?, se puede observar que:

Figura 32. Gráfica ¿Cuál es tu principal idioma de interacción en aplicaciones y redes sociales? (Fuente: elaboración propia).

Todos los encuestados indicaron que su principal idioma de interacción en aplicaciones y redes sociales es el español. Esto muestra una homogeneidad en la preferencia del idioma entre los participantes de la encuesta.

28. En relación con la pregunta, ¿Has experimentado dificultades de comunicación debido a las barreras del idioma en aplicaciones y juegos móviles?, se puede observar que:

Figura 33. Gráfica ¿Has experimentado dificultades de comunicación debido a las barreras del idioma en aplicaciones y juegos móviles?, (Fuente: elaboración propia).

Después de analizar los datos, se observa que aproximadamente el 54.5% de los encuestados indicaron que han experimentado dificultades de comunicación debido a las barreras del idioma en aplicaciones y juegos móviles "a veces", mientras que aproximadamente el 45.5% respondió "sí". Esto muestra que una parte significativa de los participantes ha enfrentado este tipo de dificultades.

Tablas del Proyecto

7.1. Tabla de Fases.

ID	Nombre	Duración	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
1	Traducción Movil	61 days	20/05/24 08:00 AM	12/08/24 05:00 PM		
2	FASE 1. Análisis de requisitos	13 days	20/05/24 08:00 AM	5/06/24 05:00 PM		
3	Elaboración de los requisitos	4 days	20/05/24 08:00 AM	23/05/24 05:00 PM		Director del proyecto ;Ingenieros analistas[50%]
4	Recolección de requisitos funcionales	1 day	24/05/24 08:00 AM	24/05/24 05:00 PM	3	Director del proyecto ;Ingenieros analistas
5	Recolección de requisitos no funcionales	1 day	24/05/24 08:00 AM	24/05/24 05:00 PM	3	Director del proyecto ;Ingenieros analistas
6	Selección de la Metodología	2 days	27/05/24 08:00 AM	28/05/24 05:00 PM	4	Director del proyecto ;Ingenieros analistas[50%]
7	Revisión de viabilidad	2 days	29/05/24 08:00 AM	30/05/24 05:00 PM	6	Director del proyecto ;Ingenieros analistas;Arriendo de 20 com...
8	Estructuración del Proyecto	4 days	31/05/24 08:00 AM	5/06/24 05:00 PM	7	Director del proyecto ;Ingenieros analistas[50%]
9	FASE 2. Diseño y Modelo	8 days	6/06/24 08:00 AM	17/06/24 05:00 PM		
10	Diagrama de Flujos	2 days	6/06/24 08:00 AM	7/06/24 05:00 PM	8	Director del proyecto ;Diseñadores UML[50%]
11	Diseño Historias de Usuario	2 days	10/06/24 08:00 AM	11/06/24 05:00 PM	10	Director del proyecto ;Diseñadores UML
12	Diseño de Casos de uso	2 days	10/06/24 08:00 AM	11/06/24 05:00 PM	10	Director del proyecto ;Diseñadores UML
13	Diagramas de clases	2 days	12/06/24 08:00 AM	13/06/24 05:00 PM	12	Director del proyecto ;Diseñadores UML[50%]
14	Diagrama de Componentes	2 days	14/06/24 08:00 AM	17/06/24 05:00 PM	13	Director del proyecto ;Diseñadores UML[50%]
15	FASE 3. Diseño de la base de datos	16 days	18/06/24 08:00 AM	9/07/24 05:00 PM		
16	Diseño Modelo Entidad Relacion	4 days	18/06/24 08:00 AM	21/06/24 05:00 PM	14	Director del proyecto ;Diseñadores bases de datos[50%]
17	Diseño Modelo Relacional	4 days	24/06/24 08:00 AM	27/06/24 05:00 PM	16	Director del proyecto ;Diseñadores bases de datos[50%]
18	Definir la estructura de la base de datos	4 days	28/06/24 08:00 AM	3/07/24 05:00 PM	17	Director del proyecto ;Diseñadores bases de datos[50%]
19	Procedimientos almacenados	2 days	4/07/24 08:00 AM	5/07/24 05:00 PM	18	Director del proyecto ;Diseñadores bases de datos[50%]
20	Trigger	2 days	8/07/24 08:00 AM	9/07/24 05:00 PM	19	Director del proyecto ;Diseñadores bases de datos[50%]
21	FASE 4. Construcción del Software	9 days	10/07/24 08:00 AM	22/07/24 05:00 PM		
22	Desarrollo del Front-end	6 days	10/07/24 08:00 AM	17/07/24 05:00 PM	20	Director del proyecto ;Desarrolladores software
23	Desarrollo del Back-end	6 days	10/07/24 08:00 AM	17/07/24 05:00 PM	20	Director del proyecto ;Desarrolladores software
24	Modulo de administración	3 days	18/07/24 08:00 AM	22/07/24 05:00 PM	23	Director del proyecto ;Desarrolladores software
25	Modulo de traducción	3 days	18/07/24 08:00 AM	22/07/24 05:00 PM	23	Director del proyecto ;Desarrolladores software
26	Modulo de Reconocimiento de texto en l...	3 days	18/07/24 08:00 AM	22/07/24 05:00 PM	23	Director del proyecto ;Desarrolladores software
27	Modulo de Traducción en segundo plano	3 days	18/07/24 08:00 AM	22/07/24 05:00 PM	23	Director del proyecto ;Desarrolladores software
28	FASE 5. Pruebas	15 days	23/07/24 08:00 AM	12/08/24 05:00 PM		
29	Prueba de caja negra	2 days	23/07/24 08:00 AM	24/07/24 05:00 PM	27	Director del proyecto ;Tester
30	Prueba de caja blanca	6 days	23/07/24 08:00 AM	30/07/24 05:00 PM	27	Director del proyecto ;Tester[50%];Desarrolladores software[...
31	Prueba unitaria	6 days	31/07/24 08:00 AM	7/08/24 05:00 PM	30	Desarrolladores software[50%];Director del proyecto ;Tester[...
32	FASE 6. Implementación	3 days	8/08/24 08:00 AM	12/08/24 05:00 PM		
33	Configuración del Entorno de Producción	2 days	8/08/24 08:00 AM	9/08/24 05:00 PM	31	Director del proyecto ;Desarrolladores software
34	Despliegue del Software	1 day	12/08/24 08:00 AM	12/08/24 05:00 PM	33	Director del proyecto ;Desarrolladores software

Aplicación para la traducción de texto e imagenes en dispositivos moviles

Figura 34. Tabla de fases del proyecto, (Fuente: elaboración propia).

7.2. Tabla de Recursos.

ID	Nombre	RBS	Tipo	Dirección de Correo electrónico	Etiqueta material	Iniciales	Grupo	Unidades Max	Tasa Estándar
1	Director del proyecto		Trabajo			D		100%	\$75000,00/hora
2	Ingenieros analistas		Trabajo			I		100%	\$50000,00/hora
3	Diseñadores UML		Trabajo			D		100%	\$43750,00/hora
4	Diseñadores bases de datos		Trabajo			D		100%	\$43750,00/hora
5	Desarrolladores software		Trabajo			D		100%	\$37500,00/hora
6	Tester		Trabajo			T		100%	\$43750,00/hora
7	Arriendo de 20 computadores		Material			A			\$1000000,00

Figura 35. Tabla de recursos del proyecto, (Fuente: elaboración propia).

Diagramas

8.1. Diagrama de Gantt

Figura 36a. Diagrama de Gantt del proyecto, (Fuente: elaboración propia).

Figura 36b. Diagrama de Gantt del proyecto, (Fuente: elaboración propia).

8.2. Diagrama de Red

Figura 37a. Diagrama de Red del proyecto, (Fuente: elaboración propia).

Figura 37b. Diagrama de Red del proyecto, (Fuente: elaboración propia).

Figura 37c. Diagrama de Red del proyecto, (Fuente: elaboración propia).

Figura 37d. Diagrama de Red del proyecto, (Fuente: elaboración propia).

8.3. Diagrama de costos

Figura 38a. Diagrama de Costos del proyecto, (Fuente: elaboración propia).

Figura 38b. Diagrama de Costos del proyecto, (Fuente: elaboración propia).

Figura 38c. Diagrama de Costos del proyecto, (Fuente: elaboración propia).

Figura 38d. Diagrama de Costos del proyecto, (Fuente: elaboración propia).

8.4. Diagrama RBS

Figura 39. Diagrama de RBS del proyecto, (Fuente: elaboración propia).

Bibliografía

- Amazon API Gateway*. (2024). Obtenido de amazon: <https://aws.amazon.com/es/api-gateway/>
- aticaidiomas*. (2024). Obtenido de aticaidiomas: <https://aticaidiomas.com/>
- Báez, M. (2012). *Introducción a Android*.
- Cartagena Legal Asesorías Legales y Soluciones*. (2024). Obtenido de Cartagena Legal Asesorías Legales y Soluciones: <https://www.cartagenalegal.com/traduccion-interpretacion/>
- Cervantes, O., & Gomez Fuente, M. d. (2012). Taxonomía de los modelos y metodologías de desarrollo de software más utilizados.
- copywrite colombia*. (2024). Obtenido de copywrite colombia: <https://copywritecolombia.com/>
- Developers, E. d. (4 de 29 de 2022). *Tu primer programa en Kotlin*. Obtenido de Kotlin: <https://developer.android.com/codelabs/basic-android-kotlin-compose-first-program?hl=es-419>
- Figueroa, R., Solís, C., & Cabrera, A. (2008). METODOLOGÍAS TRADICIONALES VS. METODOLOGÍAS ÁGILES.
- gobierno de canarias*. (2022). Obtenido de gobierno de canarias: <https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/tag/google-translate/>
- Inglés Bogotá SAS*. (2024). Obtenido de Inglés Bogotá SAS: <https://www.traduccionebogota.com/>
- komaberribat*. (2024). Obtenido de komaberribat: <https://www.komaberribat.com/>
- Kutyłowski, J. (2024). *deepl*. Obtenido de deepl: https://static.deepl.com/files/press/companyProfile_ES.pdf
- LEÓN, M. (2011). Traducción automática y memoria de traducción. 108.
- Mendoza Garrido, R. A., de las Aguas Ramírez, D., Cabarcas Álvarez, A., & Puello Beltrán, J. J. (2008). Metodología para la implementación tecnológica de sistemas educación virtual basada en software libre.
- microsoft*. (2024). Obtenido de microsoft: <https://www.microsoft.com/es-es/translator/>
- MinAmbiente. (2012). *Ley de proteccion de datos personales o ley 1581 de 2012*.
- Mintic. (2009). *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o Ley 1346 de 2009*.
- Montoya Suarez, L. M., Sepulveda Castaño, J. M., & Jimenez Ramos, L. M. (2016). *Análisis comparativo de las metodologías ágiles en el desarrollo de software aplicadas en Colombia*. cimed corporacion.
- Pacienza, J., & Maida, E. G. (2015). Metodologías de desarrollo de software. *Tesis de Licenciatura en Sistemas y Computación*. Universidad Católica Argentina, Argentina.

Serrano, H. A., Otero Dajud, E. R., Varón Cotrino, G., & Rodríguez Camargo, J. A. (2009). *Ley de seguridad de la información o Ley 1273 de 2009*.

success communication servic. (2024). Obtenido de success communication servic:
<https://successcommunicationservice.com/>

upb. (2024). Obtenido de upb: <https://www.upb.edu.co/es/centro-lenguas/traduccion>

yandex. (2024). Obtenido de yandex: <https://yandex.com/>